

OILA VA OILAVIY QADRIYATLAR TUSHUNCHALARI TAHLILI

Atajanov Jaxongir Baxtiyarovich

**O'zbekiston respublikasi Jamoat xavfsizligi
universiteti mustaqil tadqiqotchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16351662>

Zamonaviy jamiyatda oilaviy qadriyatlarining o'zgarishi va bolalar tarbiyasi bilan bog'liq yangi muammolar yosh avlod uchun "oila" va "oilaviy qadriyatlar" tushunchalarini nazariy jihatdan chuqurroq anglash zaruratini keltirib chiqardi. Oila qiyofasining o'zgarishi, an'anaviy asoslar va urf-odatlarining qadrsizlanishi, oilaning tarbiyaviy funksiyasining zaiflashishi - bularning barchasi kelajakdagi oilalarning asosini tashkil etuvchi o'sib kelayotgan avlodda shakllanadigan oilaviy qadriyatlarga ta'sir qiladi. Jamiyat oilasiz, oila esa qadriyatlarsiz mavjud bo'la olmaydi, chunki ular oilaviy farovonlik va ijtimoiy rivojlanishning asosiy tarkibiy qismlaridir. Jamiyatda shakllanayotgan qadriyat ustuvorliklari va har bir muayyan oiladagi qadriyat yo'nalishlari jamiyatimiz kelajagiga ta'sir ko'rsatadi. Bularning barchasi zamonaviy jamiyatda yashovchi yoshlar ongida shakllanayotgan oila va oilaviy qadriyatlarni o'rganishning dolzarbligini belgilaydi.

Ma'lumki, oila masalalari har doim ilmiy sohada katta mashhurlikka ega bo'lgan. Turli sohalardagi xorijiy olimlar o'z tadqiqotlarida oila masalalariga e'tibor qaratganlar. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Rossiya va xorijiy olimlar tomonidan oila masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, tez o'zgaruvchan dunyo va zamonaviy oilaning rivojlanish tendensiyalari bilan bog'liq zamonaviy tadqiqotlarga ehtiyoj sezilmoqda. Oilaning to'laqonli qiyofasini, oilaviy negizlarni, an'analarni tiklash va o'sib kelayotgan yosh avlodga oilaga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirish bugungi kunda davlat va jamiyat tomonidan qo'yilgan ustuvor vazifalardan biridir.

Zamonaviy oilaning rivojlanish tendensiyalari oila va oilaviy qadriyatlarining zamonaviy tushunchasini izlash zarurligini ko'rsatmoqda. Yosh avlodning oila va oilaviy qadriyatlarni zamonaviy tushunishi me'yoriy-huquqiy hujjatlardagi, shuningdek, ilmiy adabiyotlardagi tasavvurlardan ancha farq qiladi. Jumladan, O.V.Kuchmayeva "davlat hujjatlarida taklif etilgan an'anaviy oila modeli ko'p jihatdan zamonaviy voqelikdan uzilib qolgan"ligini ta'kidlaydi. Shuningdek, muallif davlatning an'anaviy oilaviy qadriyatlarni tarqatishga sun'iy ravishda ko'maklashishga urinishlari teskari natijaga olib kelishini ta'kidlaydi [1].

Muallif oilaning zamonaviy qadriyatlari va hayotiy ko'rsatmalari davlat oila siyosati va ilmiy adabiyotlarda keltirilganidan farq qiladi, degan fikrga qo'shiladi. Ye.V.Mjelskayaning fikricha, zamonaviy jamiyat uchun dolzarb bo'lgan oilaviy qadriyatlarni o'rganish uchun "oila" va "oilaviy qadriyatlar" kabi asosiy tushunchalarni aniqlash muhimdir [2]. "Oila" tushunchasining ilmiy ta'rifiga murojaat qilaylik. Oila ilmiy bilim shakllanishining barcha bosqichlarida ta'limot ob'yekti bo'lib kelgan. Shu munosabat bilan oilani ilmiy nuqtai nazardan talqin qilishning bir nechta yondashuvlari mavjud: evolyusion, funksional, empirik va ssiyentistik.

Bunda asosiy e'tibor tarix orqali oilaning shakllanishi va tashkil topishini ko'rib chiqadigan evolyusion yondashuvga tayanadi. Bu yondashuvni quyidagi olimlar qo'llab-quvvatlaganlar: N.N.Moiseyev, I.P.Prigojin, V.S.Stepin va boshqalar. Ushbu yondashuvga qo'shilgan holda vaqt o'tishi bilan oila o'z ma'nosi, shakli va vazifalarini o'zgartirgan.

Uzoq tarix davomida oila o'zgarib kelgan. Bu jamiyatning rivojlanishi va oilada er-xotin o'rtasidagi munosabatlar bilan bog'liq. Ilmiy adabiyotlarda "oila" tushunchasining ko'plab ta'riflari mavjud, ammo tushunchaning o'zi aniq ilmiy tavsifga ega emas. Bu tushunchaning turli fanlar nuqtai nazaridan berilgan ta'rifini batafsil ko'rib chiqamiz. Oila ko'p qirrali tushuncha sifatida turli fanlar: falsafa, sosiologiya, pedagogika va psixologiya nuqtai nazaridan ko'rib chiqilgan. Falsafa nuqtai nazaridan, Aristotel va Platon qadimgi davrlardayoq oila masalalarini o'rganib, uni davlatni barpo etish va ijtimoiy hayotni tashkil etish zarurati sifatida tushunganlar [3]. O'rta asrlar falsafasida Avliyo Avgustin oilani din va yagona funksiya - farzand ko'rish va nasl qoldirish nuqtai nazaridan ko'rib chiqqan [4]. F.Bekon oilada "insoniylik maktabi"ni ko'rgan va oilaning tarbiyaviy funksiyasiga urg'u bergan - "ezgu ishlarga intilishni tarbiyalash" [5]. Sosiologiya nuqtai nazaridan, oila "a'zolari turmush umumiyliigi, o'zaro axloqiy mas'uliyat va o'zaro yordam orqali bog'langan" ijtimoiy institut va ijtimoiy birlashma sifatida qaraladi [6]. A.G.Xarchev oilaga nikoh yoki qon-qarindoshlik, "turmushning umumiyliigi va o'zaro mas'uliyat" bilan bog'liq bo'lgan odamlarning birlashmasi sifatida ta'rif beradi [7]. Ta'kidlash joizki, sosiologiyada oilani belgilashda oiladagi mas'uliyat va oilaning jamiyat bilan o'zaro munosabatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Pedagogika nuqtai nazaridan oila bola uchun birlamchi ijtimoiy institut hisoblanib, uning asosiy vazifasi bolalarni dunyoga keltirish va tarbiyalashdan iborat.

Shunga muvofiq ravishda T.A.Kulikova bola shaxsini shakllantirishda oilaning roliga, shuningdek, oilaning asosiy - tarbiyaviy vazifasiga urg'u beradi. Muallifning fikricha, oila a'zolari, albatta, nikoh yoki qarindoshlik munosabatlari, turmushning umumiyliigi va o'zaro mas'uliyat bilan bog'langan bo'lib, bu, ayniqsa, aholining takror barpo bo'lishi va bolalarni tarbiyalash uchun zarurdir [8]. O.G.Proxorova oilani ijtimoiy-biologik birlik sifatida tavsiflashda "uchlik munosabatlari - er-xotinlik, ota-onalik va qarindoshlik" tushunchasini kiritadi. Muallif oilani "yagona umumiy oilaviy faoliyatga, er-xotinlik, qarindoshlik rishtalariga asoslangan, aholining takror barpo bo'lishi va oilaviy avlodlar davomiyligini, shuningdek, bolalarning ijtimoiylashuvini amalga oshiruvchi insonlar jamoasi" sifatida kengroq ta'riflaydi [9].

O.G.Proxorova oilaning tarbiyaviy funksiyasi va oilada bolaning ijtimoiylashuviga alohida e'tibor qaratadi. Unga ko'ra, u oilaning roli va qadriyatlarini o'zgartirishning zamonaviy sharoitida eng dolzarb hisoblanadi.

Ma'lumki, oila bola uchun birlamchi institut bo'lib, unda oila obrazi va oiladagi xulq-atvor modelining shakllanishiga yordam beradi.

Psixologiya nuqtai nazaridan oilani tushunish N.Ya.Solovyov tomonidan eng umumiy bo'lib, u oilaga quyidagicha ta'rif beradi: "bu jamiyatning kichik ijtimoiy guruhi, shaxsiy turmushni tashkil etishning eng muhim shakli bo'lib, er-xotin ittifoqi va qarindoshlik aloqalariga, ya'ni er va xotin, ota-onalar va bolalar, aka-ukalar va opa-singillar hamda birgalikda yashovchi va umumiy xo'jalik yurituvchi boshqa qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlarga asoslanadi" [10]. D.Ya.Raygorodskiyning "Oila psixologiyasi" kitobida oila qarindoshlar, "er va xotin, ota-onalar va bolalar" o'rtasidagi nikoh yoki qon-qarindoshlik bilan bog'langan va "tarixiy jihatdan aniq tashkil etilgan" munosabatlar tizimi sifatida ko'rib chiqiladi [11]. O'z navbatida L.B.Shneyder quyidagi ta'rifni keltiradi: "Oila - bu murakkab ko'p qirrali tuzilma bo'lib, u ijtimoiy institut, kichik guruh va o'zaro munosabatlar tizimi sifatida qaraladi" [12]. Shuni ta'kidlash kerakki, L.B.Shneyder oila ta'rifiga psixologik jihatni qo'shib,

oilaga munosabatlar, funksiyalar va qadriyatlar tizimi sifatida o'z fikrini tasdiqlaydi. Shu o'rinda oilaga berilgan ko'plab ta'riflarning semantik tahlili amalga oshirilgan bo'lib, ularda oilaning turli xususiyatlari va uni shakllantirish omillari ajratib ko'rsatilgan. Bu esa "oila" tushunchasining asosiy tarkibiy qismlarini shakllantirish imkonini bergan. Demak, "oila" - bu nikoh yoki qon-qarindoshlik bilan bog'langan, birgalikda yashash, umumiy manfaatlar, mas'uliyat, umumiy turmush, o'zaro yordamga asoslangan va ijtimoiy ustanovkalar manbai bo'lgan kishilarning ijtimoiy guruhidir. Ushbu ta'rifni to'liq deb bo'lmaydi, chunki zamonaviy oilalar fuqarolik nikohi rasmiylashtirilmagan, shuningdek, bir hududda yashamaydigan bo'lishi mumkin. "Oila" tushunchasini o'rganishda "oilaviy qadriyatlar" tushunchasi va unga kiruvchi elementlarni ham ochib berish lozim. Oila uchun oilaviy qadriyatlar oilaning asosiy tamoyillari va poydevoridir. "Bu oiladagi hayot bilan bog'liq ob'yektlarning muhimligi ko'rsatkichlari, ma'naviy-axloqiy yo'nalishlardir" [2.].

I.Artamonovanning fikricha, oila ijtimoiy institut bo'lib, munosabatlar, qadriyatlar va yo'nalishlarning manbai hisoblanadi [13]. Bu qonuniy, chunki oila bola uchun qadriyatlar va munosabatlarning eng asosiy manbai hisoblanadi.

Shunday qilib, bola o'z xatti-harakatlari va turmush tarzini o'z oilasi va undagi qadriyatlarga qarab baholaydi. Oilaviy qadriyatlarning zamonaviy va ilmiy tushunchasini batafsilroq ko'rib chiqamiz. Ilmiy adabiyotlarda oilaviy qadriyatlarning yagona ta'rifi mavjud emas, ba'zi ta'riflarni taqqoslab, ushbu tushunchaning muhim tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatamiz.

Oila psixologiyasiga oid atamalar lug'atida oilaviy qadriyatlar "oilaviy maqsadlar, hayotiy faoliyatni tashkil etish usullari va o'zaro munosabatlarni tanlashga ta'sir ko'rsatadigan" oilaga xos tasavvurlar sifatida qaraladi [14]. Faylasuf va sosiolog N.I.Lapin oilaviy qadriyatlarni oila uchun "ob'yektlar ahamiyatining ijobiy yoki salbiy ko'rsatkichlari" deb ta'riflaydi. Bu o'rinda u oilani birgalikdagi faoliyat, manfaatlar, ehtiyojlar va ijtimoiy munosabatlarga ega bo'lgan nikoh rishtalari yoki qon-qarindoshlik asosida tuzilgan odamlar ittifoqi sifatida ta'riflaydi [15]. V.V.Nikolina oilaviy qadriyatlarni "jamiyatda tarbiyalanadigan, oilaviy maqsadlar, hayotiy faoliyatni tashkil etish usullari va o'zaro munosabatlarni tanlashga ta'sir ko'rsatadigan oila haqidagi tasavvurlar majmui" deyib hisoblaydi [16]. L.M.Pankova oilaviy qadriyatlarni ma'naviy-axloqiy nuqtai nazardan axloqiy va diniy e'tiqodlar, muayyan oila uchun ideallar sifatida talqin qiladi. Olimning ishonchi komilki, oilaviy qadriyatlarni asrab-avaylash oilada farovonlikka olib keladi. Shuningdek, u oilaning quyidagi asosiy qadriyatlarini ajratib ko'rsatadi: "sevgi, bolalar, barchaning sog'lig'i va birgalikda o'tkaziladigan bo'sh vaqt" [17]. S.P.Akutina va L.M.Pankova bilan hamfikir bo'lib, oilaviy qadriyatlarni ham ma'naviy-axloqiy tarbiya nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi. Muallif oiladagi qadriyatlarni butun jamiyat tomonidan ma'qullangan yo'nalishlar sifatida belgilaydi. U oilaviy qadriyatlar har bir oilada intilish kerak bo'lgan ideal ekanligiga ishonadi, ular ideal oilani yaratishning maqsadli jarayonini belgilaydi" [18]. Shunday qilib, ilmiy ta'riflarni umumlashtirib, xulosa qilish mumkinki, oilaviy qadriyatlar fan nuqtai nazaridan asosan ma'naviy-axloqiy va diniy qadriyatlarning bir qismi sifatida qaraladi. Oilaviy qadriyatlarning keng tushunchasini shakllantirishga harakat qilamiz. Unga ko'ra, oilaviy qadriyatlar - bu oila haqidagi tasavvurlar, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlarga, oiladagi xulq-atvor qoidalari va me'yorlariga, oilaviy maqsadlarga va oila hayotini tashkil etish usullariga ta'sir ko'rsatadigan qadriyatlar va axloqiy ko'rsatmalar to'plamidir.

Zamonaviy tushunchada oiladagi eng muhim elementlar oilaning hissiy himoyalanganligi va dinamikasidir. Yosh avlod so'rovnomasidan qanday oilaviy qadriyatlarni ajratib olish mumkin? Zamonaviy jamiyat uchun so'rovnoma natijalarida ko'rsatilgan quyidagi oilaviy qadriyatlar dolzarbdir: sevgi, hurmat, ishonch, qo'llab-quvvatlash, o'zaro tushunish, tanlov erkinligi, hissiy himoya, oilaning farovonligi va rivojlanishi.

Boshqa zamonaviy tadqiqotlar ham yosh avlodning oilaviy qadriyatlari ro'yxatini to'ldiradi: "er-xotinlik sadoqati; hurmat va mehr-oqibat; oilaning an'analari va urf-odatlarini hurmat qilish; sog'lom turmush tarzi; oilaviy dam olish" [19]. Asosiy o'zgarishlardan biri bu individuallashtirish va shaxsiy yutuqlar va muvaffaqiyatlarga yo'naltirishdir, ammo asosiy oilaviy qadriyatlar o'zgarishsiz qoldi. Shuni ta'kidlash kerakki, oila hali ham eng muhim ijtimoiy institutlardan biri bo'lib, shu bilan birga insoniyat jamiyati tarixining ko'p qismida odamlarning aksariyati uchun asosiy hayotiy qadriyat bo'lib kelgan.

Oilaviy ustanovkalarga "oilaviy qadriyatlar" - bu qadriyatlar, oila haqidagi tasavvurlar va axloqiy mo'ljallar, oilaviy maqsadlar, oila a'zolari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar qoidalari, oila hayot faoliyatini tashkil etish usuli kabi tushunchalar kiradi.

Zamonaviy avlodning asosiy oilaviy qadriyatlari mehr-muhabbat, hurmat, ishonch, o'zaro hurmat, tushunish va qo'llab-quvvatlashdir. Aynan shu qadriyatlarni kelajak avlodga singdirish, oila a'zolarining funksiyalari va roli, oilaning an'analari va jamiyat hamda har bir shaxs uchun ahamiyati haqida oiladan namuna ko'rsatish muhimdir. Zamonaviy oilalarda oilaning asosiy postulatlarini, xususan, sevgi va hurmat doimo muhim bo'lib kelgan. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, oila ilmiy tushunchaga nisbatan zamonaviy oila tushunchasiga o'zgartirishlar kiritgan jamiyat bilan birga rivojlanadi. Bu fuqarolik nikohi, oiladagi maishiy hayot, rollarni taqsimlash, yosh avlodda oila qurish va uni rivojlantirish uchun maqsadlar qo'yish va rag'batlantirish masalalariga taalluqlidir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Кучмаева О. В. Идеальная модель семьи в глазах россиян и стратегия по повышению ценности семейного образа жизни // Экономика. Налоги. Право. 2019. Т. 12, № 2. С. 70–82.
2. Мжельская Е. В. Современные подходы к сущности понятия «Семейные ценности» // Самарский научный вестник. 2013. № 4 (5). С. 1113–1116.
3. Платон. Законы // Платон. Сочинения в 4 т. / под общ. ред. А. Ф. Лосева и В. Ф. Асмуса. СПб., 2007. Т. 3, ч. 2. С. 89–513.
4. Августин Блаженный. Исповедь // Августин Блаженный. Об истинной религии. Тео логический трактат. Минск: Харвест, 1999. С. 517–805.
5. Бэкон Ф. Опыты, или Наставления нравственные и политические // Бэкон Ф. Сочинения. М.: Мысль, 1978. Т. 2.
6. Антонов А. И., Медков В. М. Социология семьи. М.: Из-во МГУ, 2003.
7. Харчев А. Г. Социология семьи: проблемы становления науки. М.: Центр социального прогнозирования, 2003. 339 с.
8. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: учебник для студентов сред. пед. учеб. заведений. 2-е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2002. 232 с.

9. Прохорова О. Г., Холостова Е. И. Семейное воспитание. Теория и практика: учебник для академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2020. 379 с.
10. Соловьев Н. Я. Брак и семья сегодня. Вильнюс, 1977. 226 с.
11. Райгородский Д. Я. Психология семьи: учеб. пособие для фак. психологии, социологии, экономики, журналистики. Самара: БАХРАХ-М, 2007. 752 с.
12. Шнейдер Л. Б. Основы семейной психологии: учеб. пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 928 с.
13. Психология семейных отношений с основами семейного консультирования: учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Е.И.Артемонова, Е. В.Екжанова, Е. В. Зырянова и др.; под ред. Е. Г. Силяевой. М.: Академия, 2002.
14. Олифиревич Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А., Велента Т. Ф. Глоссарий терминов. Психология семейных кризисов. М., 2006.
15. Лапин Н. И. Социальные ценности и реформы в кризисной России // Социологические исследования. 1993. № 9. С. 17–28.
16. Николина В. В. Дети, молодежь и духовность: ценности и цели // Воспитание ценности и цели. Н. Новгород, 2004. С. 6–15.
17. Панкова Л. М. Человек и семья: философский анализ формирования культуры брачно-семейных отношений: дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2006. 385 с.
18. Акутина С. П. Семейный уклад в воспитании духовно-нравственных ценностей школьников // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 2. С. 51–54.
19. Евстафьева Ю. В. Семейные ценности россиян. Роль СМИ в формировании семейных ценностей // Молодой ученый. 2017. № 18 (152). С. 291–292. URL: <https://moluch.ru/archive/152/43172/> (дата обращения: 20.01.2021).